

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

OTA-ONA VA FARZAND TARBIYASI O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Turdiyeva Nigora G'ani qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

nigoraturdiyeva2004@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiylashuv, reproduktiv funksiya, ijtimoiy faollik, oilada sibling maqomi munosabatlarining rivojlanish xususiyatlari, shakllanish jarayonlarini o'rganish va tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. Ota-ona va farzand tarbiyasi o'rtasidagi munosabatlarning psixologik ahamiyati atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiylashuv, Oila, nikoh, yetuklik davri, sibling maqomi, depravatsiya, siblinglar raqobati, reproduktiv funksiya.

Bugungi kunda oila va uning mustahkamligi masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Oila va undagi munosabatlarning shaxs taraqqiyotiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar ham talaygina. Zero shaxsning shakllanishi va kelajagini belgilashda uning oilasidagi muhit, undagi shaxslararo munosabatlar, ya'ni bolaning ota-onasi, siblinglar bilan aloqalari muhimdir.

Jumladan, siblinglar - aka-uka, opa - singillari bilan munosabatlarining o'ziga xosligi, oilada farzandlarning bir-birlarini tushunishlari, ba'zan tortishib, ba'zan do'stona munosabatda bo'lishlari ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ham shaxslararo munosabatlarga ta'sir etuvchi omillar qatorida sibling maqomi ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Bolaning sibling maqomi va uning shaxsiy ko'rsatkichlar bilan bog'liqligi masalasiga bag'ishlangan konkret ijtimoiy-psixologik o'rganilishi muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Oilashunos olimlar sibling (inglizcha sibling, sibs – bir oiladagi akalar-ukalar va opalar-singillar ma'nosini anglatadi) maqomini shartli ravishda to'rt turga bo'lib o'rganganlar, jumladan, to'ng'ich, o'rtancha, kenja va yolg'iz farzand maqomlaridir.

Qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati bolalikdan o'smirlikka qadar o'zgaradi. Yosh o'smirlar ko'pincha bir-biriga iliqlik va qo'llab-quvvatlash bilan ta'minlangan bo'lsa-da, rivojlanishning bu davri, shuningdek, ziddiyatning kuchayishi va hissiy masofa bilan ajralib turadi. Biroq, bu ta'sir aka-uka jinsiga qarab o'zgaradi. Aralash jinsdagi aka-uka opa-singillar o'smirlik davrida ko'pincha yaqinlik keskin pasayadi, bir jinsli aka-uka juftliklarida esa erta o'smirlik davrida yaqinlik biroz ko'tarilib, keyin bir oz pasayadi. Ikkala holatda ham yoshlik davrida yaqinlik yana bir bor kuchayadi. Bu tendentsiya o'smirlik davrida tengdoshlar bilan munosabatlarga e'tiborning kuchayishi natijasi bo'lishi mumkin. Ko'pincha, bir oiladan bo'lgan o'smirlar turli xil turmush tarzini qabul qiladilar, bu esa bir-birlari orasidagi hissiy masofaga yordam beradi.

Opa-singillar, ayniqsa, o'smirlik davrida tengdoshlari kabi bir-biriga ta'sir qilishlari mumkin. Bu munosabatlar hatto do'stlar yo'qligining salbiy psixologik ta'sirini qoplashi mumkin va odamlarda o'zini o'zi qadrlash hissini berishi mumkin. Katta aka-uka opa-singillar uchun yaxshi xulq-atvorni samarali tarzda modellashtirishi

mumkin. Aka-uka opa-singillar ko'pincha kattalik va hatto qarilik davrida munosabatlarni saqlab qolishadi.

Qarindoshlar o'rtasidagi aloqani saqlab qolishda yaqinlik katta omil hisoblanadi; bir-biriga yaqinroq yashaydiganlar bir-biriga tez-tez tashrif buyurishadi. Bundan tashqari, jins ham muhim rol o'ynaydi.

Shaxsning sibling maqomi muammosini o'rgangan A.Adler 1920 yillardayoq o'z izlanishlaridan kelib chiqib, yolg'iz farzandlar shaxslararo munosabatlarda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, degan xulosaga keldi. R.B.Felson siblinglar o'zaro munosabatlaridagi agressivlikni o'rganib, oiladagi yolg'iz jinsli bolaga nisbatan (jinsidan qat'iy nazar) boshqa bolalarning jismoniy va verbal agressiv harakatlar qilishini aniqladi. Felsonning fikricha, shaxsning agressiv xulq-atvoriga uning oilasidagi shaxslararo munosabatlar qatorida, sibling maqomi va siblinglar soni ham muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy psixologik so'rovnomalarda oila a'zolari munosabatlaridan qoniqmasligini bildirgan, o'zi ham tengdoshlari tomonidan sotsiometriya natijasiga ko'ra hech qanday tanlov olmagan. Bu esa o'smirning oiladagi mavqei, munosabatlar xarakteri tengdoshlari guruhidagi mavqaida o'z aks etishini topishini yana bir bor namoyon qilmoqda. Ularning jins jihatidan yagonaligi oiladagi shaxslararo munosabatlarda ularga nisbatan e'tiborning kuchliligini hamda boshqa farzandlar orasida nufuzini yuqori darajada idrok etishlarini ko'rsatadi.

Oilada farzand tug'ilarkan unga bo'lgan munosabat uni parvarishlash, uni tarbiyalash, e'tibor berish, doimo u bilan birga bo'lish muhim sanaladi. Psixologlarning fikricha to'ng'ich bolaga nisbatan, keyingi farzandlarning qobiliyatlari, iqtidori va salohiyati, xarakteri va xususiyati o'zgacha bo'lishi ta'kidlanadi. Ba'zi kitoblarda sog'lom farzand ko'rish uchun normal yosh deb yetuklik davri (28 – 35 yoshlar oralig'i) ko'rsatilgan. Negaki, bu davrda ota ham, ona ham har jihatdan yetilgan, barkamollikka erishayotgan bo'ladi. Er-xotin ham oilaga moslashgan va bir biriga butkul ko'nikkan bo'ladi. Ayni davrda tug'ilgan bolalar esa tez ko'nikuvchan va zehnli bo'lishi bilan ajralib turadi.

Birinchi marotaba bola shaxsining shakllanishida va rivojlanishida uning oilasidagi aka – ukalar, opa – singillarning bir-biriga ta'siri bor ekanligini ilgari surgan olim Avstriyalik psixolog A. Adler hisoblanadi. Oilada sibling maqomi musobatlari shakllanishi va paydo bo'lishini quyidagicha tahlil etish mumkin.

To'ng'ich farzand – liderlik qobilyati bor, mas'uliyatli, boshqaruvchanlikni yaxshi ko'radigan, jiddiy, har tomonlama mustaqil, ehtiyotkor hisoblanadi.

O'rtancha farzand – moslashuvchan, isyonkor, deprivatsiyaga muhtoj (lot. Deprivation – yo'qotish, mahrum qilish. Asosiy ehtiyojlarini – psixofiziologik yoki ijtimoiy qondirish qobilyatining yo'qligi).

Kenjatoy – muloqotchan, yoqimtoy, o'zida quvonch hissini tuya oladigan, xushchaqchaq, egoistlik xususiyati ham bor.

Yakka farzand – o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori, mas'uliyatli, emotsiyaga beriluvchan.

To'ng'ich farzandlar doimo liderlik va rahbarlik qobilyati bo'ladi degani emas bu ko'p kuzatishlar natijasidan olingan umumiy xulosadir. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, aksariyat to'ng'ich bolalar mas'uliyatli va mustaqil bo'ladi

O'rtancha bolalarni isyonkor deyishimizga sabab ular aka opalarning ta'siridan ko'ra o'zlari tanlagan yo'lni va uslubni ma'qul ko'rishadilar. Kenjatoylar – oilaning eng kichigi bo'lganlari sababli erkatoiy, monopolist va egoist bo'lib yetishadi. Bunga sabab deganda oila kattalarining ularga nisbatan ko'p e'tibor berishlari va doimo ular uchun qayg'urishlari o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Yakka farzandlar – ularda hech qanday aka – ukasi yo opa- singlisi bo'lmagani sababli hamma ish yumush o'zining gardaniga tushgani uchun ham o'ziga nisbatan ishonuvchan hissiyotlarga tez beriluvchan bo'lishadi. Psixologiya fanlari doktori, professor G'. B. Shoumarovning fikricha kenja farzandlar - xalq tilida "supraqoqdi" – ya'ni onaning 40 yoshdan keyingi ko'rgan bolasi aka va opalariga nisbatan jismoniy jihatdan kichikroq bo'ladi va bot-bot kasallikka chalinishadilar. Ammo aqliy rivojlanishda tezroq bo'ladi va yosh bosqichida anchayin ilgarilab ketadi. Buning sababi, ota – onaning tarbiyachi sifatida oldingi farzandlarini tarbiyalashda orttirgan tajribasining ko'pligi, kenja farzandga ota – ona, aka va opalarning diqqat e'tiborida bo'lganligi, doimo o'zidan kattalar bilan muloqot qilgani va tarbiya shakli demokratik shaklda bo'lgani, o'z fikrini mustaqil va erkin bildira olish imkoniyati mavjudligidadir. Oilada 13- 14-15-bo'lib tug'ilgan dunyoga mashhur "supraqoqdi" olim, bastakor, davlat arboblari (ingliz fizigi I. Nyuton, bastakor Bax) chiqqanligi ko'pchilikka ma'lum.

Siblinglar raqobati hodisasi G.T. Xomentauskas tomonidan fanga kiritilgan va o'rganilgan. Bunda bolalarning o'zaro munosabatlari, qachon bir-biriga raqib, qachon birlashishlari o'rganilgan. Masalan, oilaviy inqirozlar paytida, ota-ona qazo qilganda yoki xastalanib qolganda ular albatta bir-biriga muruvvat qiladi, jipslashadi. Aksariyat hollarda esa, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda ko'pincha bitta ota-onaning farzandlari o'rtasida o'ziga xos tarang munosabatlar kuzatilgan. Bu narsa o'sha jamiyatlardagi shaxsiy avtonomiya fenomeni bilan bog'liq bo'lib, har bir inson ilk yoshlikdan faqat o'z manfaati uchun yashaydi va kurashadi. Bunday sharoitda sibling munosabatlarining faqat ijobiy bo'lishiga erishish ancha mushkul.

Bola hayoti asosan uy sharoitida o'tadi. Oila a'zolari o'rtasida muomala madaniyati oilaviy tarbiyada muhim o'rin o'ynaydi. Ota-onalar ma'naviy jihatdan qanchalik boy bo'lsa, ular o'z farzandlariga nisbatan shu qadar jiddiy va mas'uliyatli munosabatda bo'ladilar. O'zlaridagi mavjud ma'naviy-axloqiy fazilatlarini farzandlari timsolida ko'rishni har qanday ota-ona orzu qiladi. Oilada milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Agar ota-onalar jamiyatimiz tomonidan oilaga, o'sib borayotgan avlod tarbiyasiga qo'yiladigan talabni bilsa, axloqiy tarbiya samarali bo'ladi; axloqiy tarbiyalash jarayonida bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda milliy o'zbek an'analaridan foydalaniladi oiladagi sibling munosabatlarini to'g'ri tashkil etishga harakat qilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoumarov G'. B. tahriri ostida. Oila psixologiyasi.T.: Sharq, 2009.
2. Cicirelli, V. G. (1994). "Sibling relationships over the life course." Paper presented at the 49th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta.

3. Qarshiboyeva G. Oilada bolalarni xalq og 'zaki ijodi na'munalari asosida tarbiyalash //Архив Научных Публикаций JSPI. –2020.
4. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Darslik - T:Fan va texnologiya. 2008.
5. Salayeva N. O'zbek ota-ona va farzandlar o'zaro munosabatlarining ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Psixol. fan. nom. dis. -Toshkent: 2002.
6. Davletshin M.G.,Do`stmuxamedova Sh.A., To`ychiyeva S.M., Mavlonov M. —Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. T.: TDPU, 2004 y.
7. Karimov X.K. O`zbek oilalarida er-xotin nizolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Dis... psixologiya fanlari nomzodi. – T.: 1994
8. G'oziyev E, Jabborov A, Faoliyat va xulq-atvor motivatsiyasi (Universitetlarning psixologiya mutaxassisligi uchun o'quv qo'llanma).- Toshkent,2003.
9. Abdullayeva R.M.Talabalardagi oila-nikoh ustanovkalarining psixologik xususiyatlari.Psixel fan.nomz.dis avtoref.Toshkent-TDPU.2010-23b.

O‘SMIRLARNING MUAMMOLI VAZIYATLARIDA EMOTSIONAL INTELLEKT KO‘RSATKICHLARINING NAMOYON BO‘LISHI VA PSIXOLOGIK MOSLASHUVI

Sharafitdinov Abdulla XXX

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

sharafitdinovabdulla@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlarning muammoli vaziyatlarda emotsional intellekt ko‘rsatkichlarining namoyon bo‘lishi va psixologik moslashuv jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqotda emotsional intellektning asosiy komponentlari, shuningdek, o‘smirlarning muammoli vaziyatlarga munosabati va stressni boshqarish qobiliyati o‘rganilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, yuqori darajadagi emotsional intellekt o‘smirlarning muammoli vaziyatlarga samarali moslashuvini ta‘minlaydi va ularning ruhiy holatini barqarorlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Maqola o‘smirlarning psixologik rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash va ularni emotsional jihatdan mustahkamlash bo‘yicha amaliy tavsiyalarni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, muammoli vaziyatlar, emotsional intellekt, psixologik moslashuv, stress boshqaruvi, hissiy intellekt, ruhiy holat.

O‘smirlik davri inson hayotining o‘ziga xos va murakkab psixologik bosqichi bo‘lib, shaxsning hissiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishining faol davridir. Ushbu davrda o‘smirlar ko‘plab muammoli vaziyatlarga duch kelishadi, bu esa ularning psixologik holatiga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi. Muammoli vaziyatlar shaxsning stressga duchor bo‘lishi, qiyinchiliklarni boshdan kechirishi va ijtimoiy muhitda moslashuvi uchun sinov vazifasini bajaradi.

Emotsional intellekt tushunchasi o‘z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish hamda boshqalar bilan samarali munosabatda bo‘lish qobiliyatlarini o‘z ichiga oladi.